

ENSAYO
AMPARO EN REVISIÓN 245/2022
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN¹

NIETO OLVERA Pedro David²

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Desarrollo*. III. *Conclusión*.
IV. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

El problema jurídico que abordó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del amparo en revisión 245/2022³, consistió en determinar si las peticiones ciudadanas formuladas a partir de la plataforma digital “*Twitter*”, se encuentran cubiertas por el “derecho de petición” protegido por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún y cuando la autoridad a que se dirigen no haya habilitado legalmente dicha posibilidad. Por lo que el objeto del presente ensayo consistirá en realizar un examen sobre las características y la metodología utilizada por la Primera Sala donde concluyó que, en el caso en específico, las peticiones sí se encuentran bajo

¹ Nieto Olvera, P. D. (2023). Ensayo Amparo en Revisión 245/2022 Derecho de Petición. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10138821>

² <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>; dr.nietodavid@protonmail.com

³ Amparo en Revisión 245/2022, SCJN, Primera Sala, Sesionado el 01/02/2023, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=297584>

la protección del artículo 8º de la Constitución, revocando así la sentencia recurrida y concediendo el amparo y protección de la justicia Federal al quejoso.

II. DESARROLLO

El 11 de febrero de 2021, la parte quejosa, usuario de “*Twitter*”, formuló al Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente petición a través de un “*tuit*” público:

“Por este medio, le solicito me informe cuál fue el presupuesto para la reparación del tramo del paso a desnivel de la Avenida Mariano Otero entre la Glorieta Niños Héroes y la Cervecería Modelo.”

El día 12 de febrero de 2021 por medio de un segundo “*tuit*” solicitó:

*“Por este medio, le solicito realice una inspección, y en su caso imponga las sanciones correspondientes a las personas que apartan lugares de estacionamiento en la Calle de * entre las calles * y *. Debiendo remitirme por este medio el acta circunstanciada de dicha inspección.”*

Finalmente, por medio de un mensaje directo de la misma red social, expresó lo siguiente:

“Así como existe pavimento hidráulico en otras zonas de la ciudad como Circunvalación Agustín Yáñez, le solicito que ponga pavimento hidráulico en la Avenida Cruz del Sur, desde López de Legaspi hasta Lázaro Cárdenas. La anterior petición la justifico en virtud de que el suscrito soy vecino de la zona, tal y como lo acredito con mi comprobante de domicilio que anexo en esta solicitud.”

El quejoso argumentó como acto reclamado, que la autoridad fue omisa en dar respuesta a sus peticiones; a pesar de que dejó claro que las mismas podían ser respondidas a partir del propio medio de comunicación “*Twitter*”. Su concepto de violación, ante las omisiones, le causaban perjuicio, tanto en el derecho de

petición, como en el derecho de acceso a la información pública, violando lo dispuesto por los artículos 1º, 6º y 8º Constitucional⁴⁵, así como 1.1, 2, 8, 11 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Una vez admitida la demanda en el Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se recibió el informe justificado por parte de la autoridad responsable en el que negó el acto reclamado, argumentando “...no es cierto el acto que reclama, lo anterior toda vez que el “tuit” que refiere la quejosa no es una petición formal que cumpla con los extremos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...” () “...dicha plataforma digital por medio de la cual la ahora quejosa, presento su petición, no es el medio idóneo para elevar su petición...”

El 19 de mayo de 2021, la Jueza dictó sentencia negando el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. En sus consideraciones resalta lo siguiente:

“Desde esa perspectiva, el derecho de petición a través de cualquier medio electrónico, como lo pueden ser redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etc.), para su ejercicio, requiere se satisfagan determinados requisitos, a saber:

- a) Se debe formular por escrito a través de cualquier plataforma electrónica;*
- b) De manera pacífica y respetuosa;*
- c) Dirigirse a un funcionario o empleado público con motivo y ejercicio de sus funciones, esto es, con el carácter de autoridad;*

⁴ Registro digital: 162603, DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2167. Tesis: XXI.1o.P.A. J/27,

⁵ Registro digital: 2019325. “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO.” [J]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 980. 2a./J. 35/2019 (10a.).

d) Recabarse constancia de haber sido entregada a través del medio electrónico, siempre que esa opción este contemplada dentro de la normatividad que regula la actuación de la autoridad a que se dirige⁶.

e) Señalar domicilio para recibir la notificación de la respuesta”

Inconforme, el 3 de junio 2021, el quejoso interpuso Recurso de Revisión, señalando el siguiente agravio:

“La resolución combatida me causa agravio, toda vez que la misma es incongruente, infundada y contraria a la ley. Esto es así, tomando en consideración que el Juez de Distrito resolvió negarme el amparo y protección de la Justicia de la Unión, bajo la premisa fundamental siguiente: Del análisis histórico progresivo, histórico teleológico y lógico del numeral 8o. de la Carta Magna, se obtiene que a fin de salvaguardar la garantía ahí contenida, el derecho de petición no sólo puede ejercerse por escrito, sino también a través de documentos digitales, como serían los enviados por internet, en cuyo caso la autoridad a quien se dirija estará obligada a dar respuesta a lo peticionado, siempre que institucionalmente prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación y se compruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada.”⁷

⁶ Subrayado de énfasis por parte de la Juzgadora.

⁷ Sustentado por la Jueza en Registro Digital: 173930. “DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO A TRAVÉS DE INTERNET ESTÁ TUTELADO POR EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE LA AUTORIDAD A QUIEN SE FORMULE LA PETICIÓN PREVEA INSTITUCIONALMENTE ESA OPCIÓN Y SE COMPRUEBE QUE LA SOLICITUD ELECTRÓNICA FUE ENVIADA. [...] Tesis Aislada VIII.5o.1 A de la Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de noviembre de 2006.

Señalando la Juez de Distrito que respecto del requisito señalado por el inciso d)⁸ este no se encuentra satisfecho, pues no basta que obre constancias de que se realizó la petición en la cuenta electrónica de la autoridad, como lo acredita con las impresiones de página insertas en su escrito de demanda, sino que es necesario que la autoridad tenga contemplado dentro de su normativa la posibilidad para que, a través del medio electrónico denominado “*Twitter*”, se puedan recibir peticiones ciudadanas. Señaló que tales argumentos son incongruentes, infundados y contrarios a la ley, ya que la Juez de Distrito pasó por alto su obligación de interpretar el derecho de petición acorde con el principio de progresividad, atendiendo a que las redes sociales forman parte de los cambios y transformaciones de las tecnologías de la información y transmisión de ideas, y que éstos invariablemente inciden en los factores económicos, sociales, políticos y culturales del país, debe reinterpretarse el numeral 8 constitucional en el marco de los avances tecnológicos, entendiendo que una petición realizada a través de medios tecnológicos también puede ser considerada como una forma escrita digital, con independencia de si tal derecho a través de medios digitales se encuentra reglamentado por la autoridad responsable o no, pues finalmente dicho derecho sí se encuentra reglamentado por el propio artículo 8 de la Constitución Política Mexicana. Agregó que la Juez de Distrito resolvió de manera meramente dogmática, sin sustento constitucional (a pesar de ser el análisis constitucional el objeto del juicio de amparo) o legal alguno, respecto a que la autoridad estará obligada a dar respuesta a lo peticionado a través de “*Twitter*”, únicamente cuando institucionalmente prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación, además que la tesis que utiliza es de tipo aislada, de diverso circuito y se opone a los principios de progresividad y pro persona, así como las obligaciones de promoción y garantía.

⁸ d) Recabarse constancia de haber sido entregada a través del medio electrónico, siempre que esa opción este contemplada dentro de la normatividad que regula la actuación de la autoridad a que se dirige.

El 2 de diciembre de 2021, tocó conocer del Recurso de Revisión al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Por resolución de 2 de diciembre 2021, el Colegiado solicitó a la SCJN ejercer su facultad de atracción, dadas las características de interés y trascendencia, porque se plantea la interpretación del artículo 8º Constitucional, bajo el principio de progresividad en un contexto actual en que las redes sociales hay generado cambios en el intercambio de la información, incidiendo en sectores económicos, sociales, culturales y políticos.

A partir del ejercicio de la facultad de atracción, mediante acuerdo de Presidencia de 30 de mayo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión; para lo cual, registró el asunto con el número 245/2022.

La problemática del asunto consistió en determinar si los agravios planteados por el quejoso son suficientes para combatir los razonamientos de la Juez de Distrito, a partir de los cuales, determinó negar el amparo. Para ello, en sus agravios, el quejoso cuestiona que debe reinterpretarse el artículo 8º constitucional en el marco de los avances tecnológicos, entendiendo que una petición realizada a través de medios tecnológicos también puede ser considerada como una forma escrita digital, con independencia de si tal derecho a través de medios digitales se encuentra reglamentado por la autoridad responsable o no, pues finalmente dicho derecho sí se encuentra reglamentado por la Carta Magna. Luego, la problemática será analizada, en función de la siguiente pregunta:

¿Las peticiones ciudadanas formuladas a partir de la plataforma digital “Twitter”, se encuentran cubiertas por el “derecho de petición” protegido por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun y cuando la autoridad a que se dirigen no haya habilitado legalmente dicha posibilidad?

La metodología del estudio fue apropiada, bajo una estructura argumentativa formal-deductiva integrada por:

1. Referencia al contexto histórico, comparado y normativo bajo el cual se ha conformado el derecho de petición y su sinergia con el derecho de acceso a la información pública;
2. Revisión de la doctrina que ha construido el Alto Tribunal con relación al derecho de petición y su evolución acorde a los avances tecnológicos; y, como base para resolver la problemática,
3. Responde, a partir de un análisis global, los argumentos de agravio que se identifican en el escrito a partir del cual se interpuso el recurso de revisión.

En cuanto al numeral 1, el contexto histórico, comparado y normativo bajo el cual se ha confirmado el derecho de petición, la Corte cita algunos hechos históricos como la inscripción llamada *Saltus Burunitanus*, a partir de la cual el emperador romano Cómodo, respondió a la petición y queja de un grupo de campesinos, el *Codex Gregorianus* y el *Código Hermogenianus*, constituyen recopilaciones de legislaciones imperiales derivadas de peticiones privadas dirigidas a los emperadores romanos y que fueron atendidas a partir de las decisiones denominadas *rescripto*, en la época medieval se reconoce a la llamada *Magna Carta Libertatum*, otorgada en el año 1215, como el instrumento legal que formalizó en el derecho anglosajón el derecho de petición. La noción del derecho de petición en su vertiente de reparación de agravios se replicó años después en la primera enmienda⁴⁸ de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 24 de junio de 1793 y preámbulo de la Constitución Francesa de ese año, también reconoció el derecho de petición. En el México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, de 22 de octubre de 1814, reconoció un derecho similar. En su momento, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, obra producto del pensamiento de Mariano Otero, se refirió expresamente al derecho de petición, para Mariano Otero, el derecho a la ciudadanía trae aparejado, el derecho de votar en las elecciones populares, el derecho de reunión, el derecho de petición y la prerrogativa de pertenecer a la guardia nacional, como lo reflejó en su voto particular.

A partir de entonces, el derecho de petición ha tenido una importante presencia en los documentos constitucionales mexicanos. Finalmente, la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reafirmó el derecho de petición, en términos similares a la forma en que el mismo se planteó en el proyecto presentado por el Presidente Venustiano Carranza.

La Corte señala que el artículo 8º constitucional no ha sido reformado desde 1917; pero debe leerse a la par del artículo 35, fracción V⁹, que garantiza el derecho de petición en toda clase de negocios sólo a los ciudadanos en tanto que el propio artículo 8º limita tal prerrogativa en la materia política a quien no tenga ese carácter.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, si bien no hace alusión expresa al derecho de petición, reconoce su vertiente de acceso a la jurisdicción en los artículos 8 y 10, su vertiente de libertad de opinión y expresión, así como para recibir información, en el artículo 19, la vertiente de reunión y asociación pacífica.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, su artículo 6, numeral 4, que implica el derecho de toda persona condenada a muerte a solicitar el indulto. Por su parte, el artículo 14 protege el derecho de petición en su vertiente jurisdiccional o de acceso a la justicia; el artículo 19 resguarda la vertiente relativa a la libertad de expresión y recepción de información; el artículo 21 el referido a las reuniones pacíficas; y, sobre todo, el artículo 25, salvaguarda el derecho de petición en su vertiente de participación en la dirección de los asuntos públicos. El artículo 26 que contiene la cláusula de no discriminación, tiene relevancia en cuanto a que las opiniones políticas o de cualquier índole, no pueden incidir en un trato desigual hacia las personas; lo que asegura, que aun si una petición conlleva una postura crítica al Gobierno, el Estado no podría dejar de dar respuesta a una petición así.

La Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1967 define en su artículo 2, inciso b) como un propósito esencial de los Estados suscriptores, el promover y consolidar la democracia representativa.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, protege derechos semejantes en sus artículos 1, 4, 8, 13, 15 y 23.

⁹ Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

La Carta Democrática Interamericana de 2001, refuerza la valía del derecho de petición en las instituciones democráticas, al disponer en su artículo 2, que la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Del análisis histórico del derecho de petición y su tratamiento en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Corte expresa que se trata de un derecho sumamente complejo y que puede involucrar diversas vertientes y variables; pero, sobre todo, que la garantía de su debido ejercicio potencializa también el ejercicio de otros derechos fundamentales, como los de acceso a la justicia, libertad de expresión, libertad de reunión y participación democrática, entre otros. Que si bien, no existe reconocido expresamente en la Carta Magna, el ejercicio del derecho de petición a partir del uso de las tecnologías de la información, lo cierto es que existen precedentes en los que se ha reconocido el valor de las plataformas de internet como medios de interacción que permiten facilitar la participación activa de los ciudadanos. Además, que existen diversos ordenamientos que permiten la realización de notificaciones o solicitudes a partir del correo electrónico.

En cuanto al numeral 2, Doctrina que ha construido este alto tribunal con relación al derecho de petición y su evolución acorde a los avances tecnológicos: El análisis que realiza la Corte le permite concluir que, si bien el derecho de petición fue ampliamente explorado durante las primeras épocas del Semanario Judicial de la Federación, definiéndose ahí sus principales rasgos, lo cierto es que en épocas recientes dicho derecho ha sido también motivo de importantes precedentes, advirtiéndose en todos los casos una doctrina dirigida a maximizar dicha prerrogativa, bajo la premisa de que el derecho de petición no puede ser limitado por motivo alguno; postura que no se contrapone al criterio reiterado del Alto Tribunal, en el sentido de que los derechos humanos no son absolutos; sin embargo, un acotamiento a sus alcances o aun, una postura regresiva, tendría que estar debidamente justificada.

En el apartado 3, Respuesta a los argumentos de agravio: A) El Ayuntamiento de Guadalajara, no negó la existencia de las peticiones formuladas por el quejoso, ni menos su recepción y conocimiento; limitándose a señalar que éstas no constituyen peticiones formales que cumplan con los extremos del artículo 8º. B) Las tres comunicaciones del quejoso constituyen verdaderas peticiones, a partir de las cuales (1) se solicita información; (2) se formula una denuncia y se pide una inspección; y, (3) se solicita una obra pública. C) Las tres peticiones se formularon de manera pacífica y respetuosa, sin signo alguno de violencia, agresión u ofensa, lo que no fue puesto a debate por la autoridad responsable. D) Las tres peticiones del quejoso se plantearon a partir de la red social “*Twitter*”, siendo dirigidas al usuario *@GuadalajaraGob*, dos de ellas a partir de escrito o mensaje público; y, una de ellas, a partir de un mensaje privado. El Ayuntamiento no rechazó ser usuario de dicha cuenta. Por lo que consideró que es un hecho notorio que dicha autoridad, hace uso rutinario de dicha cuenta, no sólo para fines informativos o de difusión, sino precisamente, para atender peticiones diversas de los ciudadanos, es decir, es notorio que el Ayuntamiento de Guadalajara, da normalmente respuesta pública a los mensajes o “*tuits*” que recibe, sin perjuicio de también tener activada la opción de recibir y responder mensajes directos, intercambiados en un contexto de mayor privacidad y de posibilidad de envío de imágenes de documentos. La Corte integra imágenes de los “*tuits*”, corroborando que el Ayuntamiento de Guadalajara, hace un uso institucional de la plataforma “*Twitter*”, turnándolas a una autoridad determinada, orientando al particular en determinado sentido, requiriendo mayor información sobre la petición en cuestión; o, resolviendo las problemáticas que fueron planteadas, informando sobre la atención brindada. E) Ciertas peticiones, por ejemplo, podrían exigir la acreditación de la personalidad, su formulación a partir de una vía, medio o mecanismo específico, entre otras precondiciones de procedencia; pero ello no es óbice para que aun una petición sin dichos requisitos dejare de ser acordada, en tanto que la doctrina de este Alto Tribunal ha sostenido que ello no puede ser argumentado como excusa u obstáculo para la emisión de una respuesta. F) La evidencia indica que la autoridad responsable, ya ha dado respuesta a peticiones ciudadanas a

partir de la red social “*Twitter*”; esto es, que ha comunicado a los respectivos peticionarios el acuerdo recaído a las correspondientes peticiones, sea vía mensaje público o mensaje directo. Puede concluirse que la autoridad responsable no sólo recibió tres peticiones del quejoso, sino que estuvo en posibilidad material de acordar las mismas y de hacer del conocimiento del peticionario, el acuerdo recaído a cada petición. G) Desde entonces, habían transcurrido más de 20 meses, sin que la autoridad, haya dado respuesta a las peticiones. Luego, habiendo transcurrido con exceso los plazos legales previstos para brindar respuesta a las peticiones formuladas por el quejoso; pero en todo caso, es evidente que no se dictó acuerdo alguno al respecto, ni menos éste fue comunicado en breve término al peticionario; máxime que, la respuesta no tenía necesariamente que ser favorable a sus intereses, ni en todo caso, ser obligatoriamente una respuesta de fondo, de haber requerido la autoridad otros datos o documentos necesarios para dar trámite a cada solicitud, caso en el que estuvo en posibilidad de acordar una prevención o incluso, acordar otra respuesta como la canalización, orientación o turno del asunto, entre otras posibilidades.

A partir de todo lo expuesto, concluye, que el Ayuntamiento de Guadalajara, al omitir dictar acuerdo respecto de las diversas peticiones formuladas por el quejoso; y, de las cuales, tuvo conocimiento cierto, a partir de una vía que dicha autoridad habilitó en la práctica como medio para captar y atender solicitudes de los particulares, vulneró en su perjuicio el derecho de petición protegido por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A consecuencia, debe responderse en sentido afirmativo la cuestión a partir de la cual se describió la problemática planteada en este asunto: *¿Las peticiones ciudadanas formuladas a partir de la plataforma digital “Twitter”, se encuentran cubiertas por el “derecho de petición” protegido por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun y cuando la autoridad a que se dirigen no haya habilitado legalmente dicha posibilidad?*

Respuesta afirmativa que implica que las peticiones escritas formuladas a una autoridad a partir de la plataforma “*Twitter*”, sí encuentran protección en el artículo 8º constitucional; siempre y cuando, exista confirmación de que:

- a) La respectiva autoridad es titular de la cuenta a partir de la cual se formulan dichas peticiones;
- b) Dicha autoridad haya habilitado normativa o institucionalmente el uso de dicha red social como parte del ejercicio de su actuar oficial, aún si ello ocurre a partir de la práctica cotidiana;
- c) Existen indicios de que el uso que dicha autoridad da a la plataforma es efectivamente, el de captar; y, en su caso, responder peticiones, entre otros fines; y no sólo un uso mediático o de simple diálogo con los particulares;
- d) Lo externado por el particular, implique una genuina petición y no sólo un comentario u opinión.

Sin perjuicio de que la petición cumpla con las cualidades que exige el artículo 8º constitucional (pacífica y respetuosa); y, con los elementos exigibles acorde a la naturaleza y contenido de la petición formulada, de conformidad con la doctrina que sobre el derecho de petición ha desarrollado la Corte, como lo podría ser, lo relativo a elementos mínimos de identificación del peticionario.

Por lo tanto, en atención a que los agravios materia del recurso de revisión han sido calificados como fundados, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso.

III. CONCLUSIÓN

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió pronunciamiento respecto de un juicio de amparo indirecto en revisión, promovido por un quejoso, quien a partir de la plataforma digital "*Twitter*", formuló 3 peticiones al Ayuntamiento de Guadalajara que no fueron respondidas por dicha autoridad, argumentando que no se trataba de peticiones de carácter formal. El Juez de Distrito que conoció el amparo indirecto lo negó, considerando que la autoridad no había previsto institucionalmente y dentro de la normatividad a esa plataforma como una opción para dar respuesta a peticiones.

La Primera Sala analizó el contexto histórico bajo el que, ha evolucionado el derecho de petición y la doctrina, concluyendo que las peticiones formuladas a una

autoridad mediante “*Twitter*” sí se encuentran bajo la protección del artículo 8º Constitucional, siempre y cuando: a) la respectiva autoridad sea titular de la cuenta a la que se formulan tales peticiones; b) dicha autoridad haya habilitado normativa o institucionalmente el uso de esa red social como parte del ejercicio de su actuar oficial, aún si ello ocurre a partir de la práctica cotidiana; c) existan indicios de que el uso que esa autoridad da a la plataforma es el de captar y, en su caso, responder peticiones, entre otros fines, y no sólo un uso mediático o de simple diálogo con los particulares y, d) lo externado por el particular implique una genuina petición, más allá de un comentario u opinión. Lo anterior, sin perjuicio de que la petición cumpla con las cualidades que exige el artículo 8º constitucional, sea pacífica y respetuosa; y con los elementos exigibles acorde a la naturaleza y contenido de la petición formulada. En ese contexto, la Primera Sala concedió el amparo y la protección de la justicia Federal, no sin enfatizar que las problemáticas afines deberán analizarse y resolverse caso por caso.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Amparo en Revisión 245/2022, SCJN, Primera Sala, Sesionado el 01/02/2023,
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo,
[https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?
AsuntoID=297584](https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=297584)

Registro digital: 162603, DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2167. Tesis:
XXI.1o.P.A. J/27,

Registro digital: 2019325. “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS
DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO
MEXICANO.” [J]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de
2019; Tomo I; Pág. 980. 2a./J. 35/2019 (10a.).

Registro Digital: 173930. “DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO A TRAVÉS
DE INTERNET ESTÁ TUTELADO POR EL ARTÍCULO 8o.
CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE LA AUTORIDAD A QUIEN SE
FORMULE LA PETICIÓN PREVEA INSTITUCIONALMENTE ESA OPCIÓN
Y SE COMPRUEBE QUE LA SOLICITUD ELECTRÓNICA FUE ENVIADA.
Tesis Aislada VIII.5o.1 A de la Novena Época, emitida por los Tribunales
Colegiados del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta de noviembre de 2006.